

FICHAJE (Science Direct, Springer Open, Crossref)

POSDOCTADO DIDÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

MÓDULO: GESTORES BIBLIOGRÁFICOS DE ALTA CALIDAD

DOCENTE: Ph. D. Enaidy Reynosa Navarro

No.	Integrantes
1	Jaime Rodrigo Salazar Espinoza
2	
3	
4	
5	
6	

Temática Concentración y crisis bancaria en las tasas de interés					
Nº	Título del artículo	Base de datos	País	Cita textual (no mayor de 40 palabras)	Cita utilizando Mendeley
1	Una aproximación a la actual crisis de deuda en España	SCIENCE DIRECT	España	Para los monetaristas la oferta monetaria es exógena, es decir, está determinada por las autoridades monetarias, y es la variable de control de la política monetaria.	(Suárez, 2015)
2	Competencia bancaria y política monetaria en América del Norte	SCIENCE DIRECT	USA	Un sistema financiero comandado por inversionistas institucionales y operaciones basadas en finanzas estructuradas tienen como resultado grandes ganancias,	(Girón, 2015)
3	Evolución del sistema financiero peruano y su reputación bajo el índice Merco. Período: 2010-2014	SCIENCE DIRECT	USA	Según el BCRP (2015) las medidas trabajadas de Basilea III están encaminadas a: i) Mejorar la habilidad del sector bancario para absorber los shocks resultantes de un estrés económico o financiero. ii) Mejorar la gestión de riesgos y la gobernabilidad. iii) Fortalecer la transparencia de las entidades financieras y la publicación de información relevante	(Lizarzaburu Bolaños & del Brío, 2016)

4	Deuda bancaria versus deuda comercial y tiempo de resolución del concurso	SCIENCE DIRECT	España	Los bancos presentan una ventaja comparativa al ser considerados acreedores mejor informados gracias a sus relaciones continuadas con las empresas (Fama, 1985), así como a su papel como supervisores delegados (Diamond, 1984)	(Aguar Díaz & Ruiz Mallorquí, 2015)
5	Evaluación de la percepción de la calidad de los servicios bancarios mediante el modelo SERVPERF	SCIENCE DIRECT	España	La calidad constituye una de las variables de decisión más relevantes de los compradores para elegir entre bienes y servicios en mercados competitivos, por lo que representa a la vez un factor estratégico para ubicar a las empresas en una posición competitiva favorable	(Torres Fragoso & Luna Espinoza, 2017)
6	Análisis de contagio en el sistema financiero mexicano combinando el modelo de Merton y redes aleatorias	SCIENCE DIRECT	México	Los líderes de los países más industrializados han tenido una serie de reuniones periódicas en Basilea (Suiza) con la finalidad de llegar a consensos en materia de regulación financiera para prevenir crisis económico-financieras mundiales...	(Sierra Juárez, 2017)
7	Disciplina de mercado en el sistema bancario centroamericano	SCIENCE DIRECT	México	La disciplina de mercado en el sistema bancario consiste en la reacción de los agentes económicos ante la toma de riesgo de los bancos.	(Tovar-García, 2017)
8	Análisis de los factores determinantes de la lealtad hacia los servicios bancarios online	ELSYER DOYMA	España	La confianza en la <i>web</i> bancaria y el riesgo percibido son factores determinantes de la decisión de uso de servicios bancarios <i>online</i> (Mukherjee y Nath, 2003 , Wang et al., 2003)	(Manzano et al., 2011)
9	Inflación y crecimiento económico	Elsevier	México	la inflación es un fenómeno monetario y que existe una relación inversa entre la inflación y el crecimiento de la economía en diferentes horizontes temporales	(Moreno-Brid et al., 2014)
10	Relación no lineal entre la inflación y crecimiento económico: la experiencia de México	ScienceDirect	México	(...) "aunque el crecimiento económico no es un objetivo de política monetaria en el país, al disminuir el efecto de la inflación hacia el producto de los tres sectores económicos, el régimen monetario de objetivos de inflación ha beneficiado de manera indirecta al crecimiento real de la macroeconomía."	(Pérez Laurrabaquio, 2014)
11	La política monetaria y el crecimiento económico: la tasa de interés de referencia del Banco de México	ScienceDirect	México	Si Banco Central reduce la tasa de interés de referencia y se sitúa por debajo de la tasa de interés 'natural', entonces aumenta la demanda de créditos y se expande la demanda de bienes y servicios suben los precios.	(Orlik, 2014)

12	¿Qué tipo de relación existe en Colombia entre concentración bancaria y estabilidad financiera?	ScienceDirect	Colombia	Estudios teóricos y análisis empíricos para diferentes países sugieren que un sistema bancario con un número grande de entidades y poco concentrado es más propenso a presentar una crisis financiera,	(Morales Mosquera & Zamudio Gómez, 2013)
13	Comportamiento de los ingresos por comisiones bancarias en Colombia durante el periodo 2006-2010	ScienceDirect	Colombia	El sistema financiero desempeña un rol determinante en la economía de un país al hacer coincidir las necesidades de los agentes económicos que solicitan financiamiento con la oferta de recursos de las unidades que disponen de un excedente de capital llamado ahorro	(Bronfman et al., 2014)
14	Nexo entre la concentración bancaria, la competencia y la estabilidad financiera en la Comunidad del África Oriental: ¿existe una compensación?	ScienceDirect	South Africa	Este documento examina el nexo entre la concentración bancaria, la competencia y la estabilidad financiera en cinco países emergentes (Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda y Burundi) dentro de la Comunidad de África Oriental (CAO)	(Nyangu et al., 2022)
15	¿La inclusión financiera reduce la pobreza y la desigualdad de ingresos en los países en desarrollo? Un análisis de datos de panel	Springer open	Bangladesh	La inclusión financiera es un elemento clave de la inclusión social, particularmente útil en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de ingresos al abrir oportunidades de avance bloqueadas para los segmentos desfavorecidos de la población	(Omar & Inaba, 2020)
16	Oligopolio y competencia en la banca española del siglo XX: concentración económica y movilidad intraindustrial, 1922–1995	Cambridge Core	España	La banca española ha sido considerada como una industria regida por conductas oligopólicas. Incluso se ha tratado como un cártel, que ha sabido mantener a lo largo del siglo XX con el apoyo del Estado.	(Sánchez, 2003)
17	Principales determinantes de la eficacia y repercusiones en la concentración bancaria en la Unión Europea	Elselvier	España	EL ratio de eficiencia bancaria, se relaciona positivamente con el tamaño de un banco en términos de activos totales. Sin embargo, tal relación no se puede mantener para los bancos de más de un cierto tamaño.	(Bautista et al., 2014)
18	How banking competition changed over time	Research Gate	USA	Durante las últimas décadas, tanto los nuevos desarrollos en tecnología de la información como los avances en la liberalización y armonización de los mercados financieros han afectado fuertemente, el entorno financiero en el que operan los bancos.	(Bikker & Spierdijk, 2008)

19	Evaluación de la eficiencia del monitoreo financiero en el sistema bancario de Ucrania	Banks and Bank Systems"	Ucrania	la supervisión financiera es importante y vital hoy en día; su solución puede contribuir al desarrollo socioeconómico del país, reformando el presupuesto y sistema de seguridad social de la población, uso eficiente de la propiedad estatal y garantizar un nivel adecuado de seguridad nacional	(Bukhtiarova et al., 2020)
20	Concentración en el sector bancario: marco temporal y alcance	Google ACadémico	España	La competencia en banca minorista es muy intensa y cada vez más centrada en canales intangibles y fuera de la oficina. Resulta, por lo tanto, poco conveniente hacer una rápida asociación entre concentración de mercado y poder de monopolio. Diversas contribuciones en economía industrial ha	(Carbó, S.; Rodriguez, 2020)
21	Concentración bancaria y margen de las tasas de interés en Perú	Google Académico	Perú	Demirgüç – Kunt et. al. (2004), (...) los bancos aquellos agentes que movilizan y asignan el ahorro de la sociedad y la eficiencia con la que realizan dicha función tiene repercusiones en el desempeño de la economía, la investigación del impacto de la CB sobre las tasas de interés debe ser considerada en la agenda de los hacedores de política.	(Carrera, 2006)
22	Concentración bancaria, competencia y estabilidad financiera en Colombia (Bank Concentration, Competition and Financial Stability in Colombia)	SSRN	Colombia	comprender la relación entre concentración, competencia y estabilidad financiera es un elemento de análisis fundamental en las discusiones recientes, ya que los procesos de crisis financieras generalmente vienen acompañados de una mayor concentración en los mercados	(Castaño & Torres, 2019)
23	Determinantes do spread bancário ex post no mercado brasileiro	Scielo	Brasil	Utilizando un modelo del tipo ARMA (p,q), Koyama y Nakane (2001b) encontraron una relación del spread ex ante con: la tasa selic rezagada en cinco períodos; la tasa de inflación se situó en tres, cuatro y cinco períodos; el nivel de actividad económica desestacionalizada publicado por el IBGE,	(Dantas et al., 2012)
24	Banking concentration and financial reorganization: Greece, Portugal, and Spain in the post-crisis period	Scopus	España	Los bancos hicieron un aumento sin precedentes en la disponibilidad de fondos transfronterizos prestables, preparando el escenario para la crisis financiera de la zona euro. Ejemplos de ello son las instituciones alemanas y francesas que adquirieron sistemáticamente una parte sustancial de los bonos periféricos, magnificando la fragilidad financiera dentro del bloque europeo.	(Girón, A.; Meireles, M. Reyes, 2019)
25	La reserva federal, la crisis y la política monetaria no convencional	Scopus SJR	México	La actual política de tasa de interés cero (PTIC) constituye la primera ocasión en la historia que la Fed sostiene esta posición durante casi siete años (diciembre 2008-septiembre 2015). La PTIC es parte importante de la estrategia de la Fed para apoyar a la economía estadounidense en la fase de	(Hernández, 2015)

				débil recuperación posterior a la Gran Recesión de 2007-2009 que indujo cambios significativos en la política monetaria	
26	Competencia y eficiencia bancaria en el Perú mediante el índice de Boone	UNMSM	Perú	En concreto se deja evidencia sobre la hipótesis de que la concentración aumenta la competencia y con ello la eficiencia, no muestra resultados del todo claros.	(Jiménez Rivera, 2020)
27	Poder de mercado, intermediación financiera y banca: un enfoque de organización industrial	Economía	Perú	Berger y Hannan (1989), quienes obtuvieron como resultado que la existencia de alta concentración en el sistema bancario estadounidense permitiría que los bancos hagan uso de su poder de mercado para obtener ingresos extraordinarios de sus clientes, cumpliéndose de cierto modo, el Paradigma ECD.	(Jopen, 2013)
28	¿Son persistentes los efectos de la concentración de mercado y la diversificación de ingresos sobre el desempeño bancario?	A Latin American Journal of Applied Economics	Chile	el efecto negativo de la concentración del mercado en el desempeño bancario se explica por la búsqueda de una “vida tranquila” en la que los bancos tienden a disminuir sus esfuerzos para maximizar las ganancias.	(Muñoz Mendoza et al., 2020)
29	La mano visible de la banca invisible - La rentabilidad de la banca en América Latina: la punta del ovillo	ReaserchGate		América Latina tiene el sector financiero más rentable del mundo después de África (tabla 1). Es una rentabilidad persistentemente alta, desde que tenemos registros comparables: Utilizando el indicador del retorno sobre el activo (ROA), desde 2005 duplica o triplica las rentabilidades de EE. UU. + Canadá y Europa.	(Oglietti, G.;Paez, 2020)
30	CONCENTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIAMIENTO A LAS EMPRESAS	CALVA	México	Bajo el argumento de elevar la competencia en el sistema bancario, se flexibilizaron los requisitos para autorizar la operación de nuevos intermediarios financieros bancarios y no bancarios. La respuesta no se hizo esperar: en 2006 se registró un boom de autorizaciones de nuevos bancos	(Ángel & Palacios, 2011)
31	Concentración bancaria, competencia y estabilidad financiera en Colombia	Repositorio Universidad EAFIT	Colombia	El reciente aumento de los niveles de concentración y la regulación de los sistemas financieros en todo el mundo ha reavivado el debate sobre la relación entre concentración bancaria, competencia de mercado y estabilidad financiera	(David Castaño & Torres, 2019)

Observaciones	Recomendaciones
En la página CROOSREF no se encontró bibliográfica relacionado al tema	

Referencias bibliográficas

- Aguiar Díaz, I., & Ruiz Mallorquí, M. V. (2015). Deuda bancaria versus deuda comercial y tiempo de resolución del concurso. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de La Empresa*, 21(3), 111–119. <https://doi.org/10.1016/j.iedee.2014.09.003>
- Ángel, L., & Palacios, O. (2011). CONCENTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIAMIENTO A LAS EMPRESAS. *CALVA*, 6–4, 83–114. <http://consejonacionaldeuniversitarios.org/wp-content/uploads/2019/05/CALVA-VOL-06-04-LUIS-ANGEL-ORTIZ.pdf>
- Bautista, R., Molina, H., & Ramírez, J. N. (2014). Main determinants of efficiency and implications on banking concentration in the European Union. *Revista de Contabilidad*, 17(1), 78–87. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2013.08.006>
- Bikker, J. A., & Spierdijk, L. (2008). How banking competition changed over time. *Discussion Paper Series*, 08(04), 1–33. https://www.researchgate.net/publication/4809995_How_Banking_competition_Changed_over_Time
- Bronfman, R. S., Contreras, O. E., & Bottia Santos, Y. F. (2014). Comportamiento de los ingresos por comisiones bancarias en Colombia durante el periodo 2006-2010. *Estudios Gerenciales*, 30(132), 267–276. <https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.01.015>
- Bukhtiarova, A., Semenog, A., Razinkova, M., Nebaba, N., & Haber, J. A. (2020). Assessment of financial monitoring efficiency in the banking system of Ukraine. *Banks and Bank Systems*, 15(1), 98–106. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(1\).2020.10](https://doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.10)
- Carbó, S.; Rodríguez, F. (2020). *Concentración en el sector bancario: marco temporal y alcance*. Cuaderno de Información Económica. <https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/11/Carbo.pdf>
- Carrera, C. (2006). *Concentración bancaria y margen de las tasas de interés en Perú*. <https://www.researchgate.net/publication/24121043>
- Castaño, J. D., & Torres, A. (2019). Concentración bancaria, competencia y estabilidad financiera en Colombia (Bank Concentration, Competition and Financial Stability in Colombia). *SSRN Electronic Journal*, 23(1), 5–30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3370319>

- Dantas, J. A., Medeiros, O. R. de, & Capelleito, L. R. (2012). Determinantes do spread bancário ex post no mercado brasileiro. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 13(4), 48–74. <https://doi.org/10.1590/S1678-69712012000400003>
- David Castaño, J., & Torres, A. (2019). Concentración bancaria, competencia y estabilidad financiera en Colombia. *Economía y Finanzas*, 19–04, 1–28.
- Girón, A.; Meireles, M. Reyes, A. (2019). Banking concentration and financial reorganization: Greece, Portugal, and Spain in the post-crisis period. *PSL Quarterly Review*, 72(September), 259–277. <https://doi.org/https://doi.org/10.13133/2037->
- Girón, A. (2015). Competencia bancaria y política monetaria en América del Norte. *Norteamérica*, 10(1), 39–65. <https://doi.org/10.20999/NAM.2015.A002>
- Hernández, I. P. (2015). La reserva federal, la crisis y la política monetaria no convencional. *Contaduría y Administración*, 60, 250–271. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.11.001>
- Jiménez Rivera, W. M. (2020). Competencia y eficiencia bancaria en el Perú mediante el índice de Boone. *Pensamiento Crítico*, 25(1), 77–112. <https://doi.org/10.15381/pc.v25i1.18478>
- Jopen, G. (2013). Poder de mercado , intermediación financiera y banca : un enfoque de organización industrial. *Economía*, XXXVI, nº, 75–106.
- Lizarzaburu Bolaños, E. R., & del Brío, J. (2016). Evolución del sistema financiero peruano y su reputación bajo el índice Merco. Período: 2010-2014. *Suma de Negocios*, 7(16), 94–112. <https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2016.06.001>
- Manzano, J. A., Navarré, C. L., Mafé, C. R., & Blas, S. S. (2011). Análisis de los factores determinantes de la lealtad hacia los servicios bancarios online. *Cuadernos de Economía y Dirección de La Empresa*, 14(1), 26–39. <https://doi.org/10.1016/J.CEDE.2011.01.003>
- Morales Mosquera, M. Á., & Zamudio Gómez, N. E. (2013). ¿Qué tipo de relación existe en Colombia entre concentración bancaria y estabilidad financiera? *Ensayos Sobre Política Económica*, 31(71), 36–53. [https://doi.org/10.1016/S0120-4483\(13\)70009-5](https://doi.org/10.1016/S0120-4483(13)70009-5)
- Moreno-Brid, J. C., Rivas, J. C., & Villarreal, F. G. (2014). Inflación y crecimiento económico. *Investigación Económica*, 73(290), 3–23. [https://doi.org/10.1016/S0185-1667\(15\)30006-0](https://doi.org/10.1016/S0185-1667(15)30006-0)
- Muñoz Mendoza, J. A., Sepúlveda Yelpe, S. M., Veloso Ramos, C. L., & Delgado Fuentealba, C. (2020). Are the effects of market concentration and income diversification on banking performance persistent? *Ecos de Economía*, 24(50), 25–44. <https://doi.org/10.17230/ecos.2020.50.2>
- Nyangu, M., Marwa, N., Fanta, A., & Minja, E. J. (2022). Bank concentration, competition and financial stability nexus in the East African Community: is there a trade-off? *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2082026>

- Oglietti, G.;Paez, S. (2020). *La mano visible de la banca invisible - La rentabilidad de la banca en América Latina: la punta del ovillo* (Issue August).
<https://www.celag.org/publicacion/libro-mano-visible-banca-invisible/>
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 37. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214-4>
- Orlik, N. L. (2014). La política monetaria y el crecimiento económico: la tasa de interés de referencia del Banco de México. *Economía Informa*, 387, 21–42.
[https://doi.org/10.1016/S0185-0849\(14\)70435-9](https://doi.org/10.1016/S0185-0849(14)70435-9)
- Pérez Lurrabaquio, Ó. (2014). Relación no lineal entre la inflación y crecimiento económico: la experiencia de México. *Problemas Del Desarrollo*, 45(177), 141–167. [https://doi.org/10.1016/S0301-7036\(14\)70866-1](https://doi.org/10.1016/S0301-7036(14)70866-1)
- Sánchez, J. P. (2003). Oligopolio y competencia en la banca española del siglo XX: concentración económica y movilidad intra-industrial, 1922–1995. *Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History*, 21(1), 147–195. <https://doi.org/10.1017/S0212610900010235>
- Sierra Juárez, G. (2017). Análisis de contagio en el sistema financiero mexicano combinando el modelo de Merton y redes aleatorias. *Contaduría y Administración*, 62(1), 44–63. <https://doi.org/10.1016/J.CYA.2016.10.006>
- Suárez, M. V. (2015). Una aproximación a la actual crisis de deuda en España. *Economía UNAM*, 12(34), 53–67. [https://doi.org/10.1016/S1665-952X\(15\)30004-9](https://doi.org/10.1016/S1665-952X(15)30004-9)
- Torres Fragoso, J., & Luna Espinoza, I. (2017). Evaluación de la percepción de la calidad de los servicios bancarios mediante el modelo SERVPERF. *Contaduría y Administración*, 62(4), 1270–1293. <https://doi.org/10.1016/J.CYA.2016.01.009>
- Tovar-García, E. D. (2017). Disciplina de mercado en el sistema bancario centroamericano. *Contaduría y Administración*, 62(5), 1591–1609.
<https://doi.org/10.1016/J.CYA.2017.07.001>